

ПОКОРНОСТЬ И ВЫЗОВ: СУДЬБЫ НАТАЛЬИ И ДАРЬИ КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ

Бендер Регина Сухробовна, преподаватель кафедры русского языка и литературы Узбекско- Финского педагогического института

Аннотация. В статье рассматриваются главные героини романа М. Шолохова «Тихий Дон». Женские образы в романе помогают понять читателям всю трагическую судьбу донских казаков, пережить с героинями весь ужас бесконечных войн, но не каждая из женщин в произведении смогли найти семейную идиллию. Жена Петра Мелехова, Дарья, конечно же, не является главным женским образом в романе, но при сопоставлении её с женой Григория Мелехова мы можем понять, насколько же разными могут быть порой близкие люди и как же повлияла война на жизнь этих героинь. Внешность Дарьи Шолохов складывает из достаточно мелких деталей описания, которые он дополняет эпитетами.

Ключевые слова: женское счастье, Тихий Дон, М. Шолохов, судьба, труд и лень, семья, усердие, казачество, война, описание внешности, привлекательная внешность.

«SUBMISSION AND DEFIANCE: THE FATES OF NATALIA AND DARIA AS A REFLECTION OF THE ERA»

Bender Regina Sukhrovna, Lecturer at the Department of Russian Language and Literature of the Uzbek-Finnish Pedagogical Institute

Abstract. The article examines the main characters of M. Sholokhov's novel "The Quiet Don". The female images in the novel help readers understand the tragic fate of the Don Cossacks, experience the horror of endless wars with the heroines, but not every woman in the work was able to find a family idyll. Peter Melekhov's wife, Daria, is certainly not the main female character in the novel, but when comparing her with Grigory Melekhov's wife, we can understand how different close people can sometimes be and how the war affected the lives of these heroines. Daria Sholokhov's

appearance consists of rather small details of the description, which he complements with epithets.

Keywords: women's happiness, the Quiet Don, M. Sholokhov, fate, labor and laziness, family, diligence, Cossacks, war, description of appearance, attractive appearance.

"KAMTARLIK VA QIYINCHILIK: NATALYA VA DARIYANING TAQDIRI DAVRNING AKSI SIFATIDA"

Bender Regina Suxrobovna, O'zbek-Fin pedagogika institutining rus tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada M. Sholoxovning "jim don" romanining bosh qahramonlari muhokama qilinadi. Romandagi ayol obrazlari o'quvchilarga don kazaklarining fojiali taqdirini tushunishga, qahramonlar bilan cheksiz urushlarning dahshatini boshdan kechirishga yordam beradi, ammo asardagi ayollarning har biri oilaviy idilni topa olmadi. Pyotr Melexovning rafiqasi Darya, albatta, romandagi asosiy ayol obrazi emas, lekin uni Grigoriy Melexovning rafiqasi bilan taqqoslaganimizda, ba'zida yaqin odamlar qanchalik boshqacha bo'lishi mumkinligini va urush bu qahramonlarning hayotiga qanday ta'sir qilganini tushunishimiz mumkin. Darya Sholoxovning tashqi ko'rinishi Tavsifning juda kichik tafsilotlaridan iborat bo'lib, uni epitetlar bilan to'ldiradi.

Kalit so'zlar: ayol baxti, Tinch Dn Don, M. Sholoxov, taqdir, mehnat va dangasalik, oila, mehnatsevarlik, kazaklar, urush, tashqi ko'rinishning tavsifi, jozibali ko'rinish.

При описании внешности автор уделяет огромное внимание лицу героинь. Губы у Дарьи «злые», зубы «частые и мелкие», а от других героинь романа её отличают тонкие брови, за которыми она очень хорошо ухаживала. Автор именно на бровях делает акцент: бровями она «заигрывает» с мужчинами, бровями она «играет» при встрече с Аксиной, и «играет» бровями, когда Григорий собирается на первую встречу с Натальей. Внешность героини достаточно красива, благодаря своей привлекательной внешности, она с лёгкостью может заполучить любого мужчину. При описании автор сравнивает её с «хворостинкой», настолько тонкой была её талия, что даже было похоже на

«девушку». Она любит подчеркнуть свою привлекательную внешность красивыми нарядами. На свадьбу Григория она наряжается так долго, будто сама является невестой. На ней мы видим то малиновую шерстяную юбку, то бледно-голубую с красивым подолом. Она всегда одевается настолько богато и красиво, порой мы забываем о том, что она является обычной казачкой, которые чаще предстают перед нашим взглядом трудолюбивым и усердным народом.

Походка героини изменчива. В зависимости от происходящих вокруг событий, она то быстрая и смелая, то виляющая своими бедрами для привлечения внимания мужчин, то вялая и неторопливая.

Дарью от Натальи отличают также черты её характера. Ее мы не можем назвать трудолюбивой, гостеприимной и человеколюбивой. Автор часто в описании действий героини использует эпитет «порочная». Она с легкостью может изменить мужу, а потом броситься к нему, обвивая руками его шею и всего расцеловав, как ни в чём не бывало. Когда свёкор пытается упрекнуть её в распутном образе жизни, она лишь набрасывается на него и объясняет причину своего распутства тем, что она тоже хочет женского счастья. Она пытается также заигрывать и с Григорием, но тот слишком «одурманен» Аксиньей.

Дарья всегда пытается «сбежать» от работы. Пантелей Прокофьевич так высказывается в адрес своей старшей снохи: «От работы хоронится как собака от мух» [1. 46]. Но к Наталье у него настоящие отцовские чувства, он никогда даже не повысил на неё голоса, несмотря на то, что является очень суровым казаком.

Дарья порой способна совершить подлые и страшные поступки. Так, например, она застрелила Котлярова, который был среди поймавших её мужа Петра. Смерть для героини не конец жизни, а избавление от всех невзгод в жизни. Возможно поэтому она решает покончить жизнь самоубийством.

Автор изображает Дарью, как никогда ни о чем не переживающую, по жизни идущую всегда с легкостью. У нее нет сильных душевных переживаний по поводу безграничной любви; она считается слишком легкодоступной всем мужчинам. Своей «правильной» жизни она пытается научить и Наталью, но та уж очень наивна и верна своей любви и принципам. Дарья хоть и является женщиной замужней, но семейная жизнь её, как говорит сам автор «не

высушила», а, наоборот, она стала намного опытней в отношениях с мужчинами и смогла заполучить любого, которого пожелает душа. Смерть мужа, конечно же, для неё стала большой потерей, но на этом не кончилась жизнь героини, автор описывает её страдания после того, как она узнала о его смерти: «вся в слезах она выбежала на крыльцо...»[3.120]. Но горевать и печалиться слишком долго она не может, это не входит в характер героини. После потери близкого человека, она как будто сама «вновь ожила». Жизнь молодой вдовы ей понравилась больше, нежели семейная жизнь. Она начинает стремиться жить «в полную меру», ещё больше времени уделяет своей внешности. Автор показывает нам героиню настолько сильной женщиной, что жизнь не смогла её «сломить». Но в конце романа мы понимаем, что все же судьба смогла довести героиню до предела: Дарья покончила жизнь. Перед смертью она заразилась сифилисом (этого стоило ожидать, судя по её поведению с мужчинами). После этого начинает задумываться над своими поступками, она даже начинает по-другому относиться к Наталье.

Дарья оплатила за свои проступки довольно высокую цену, возможно, читатель проникнется к ней жалостью, либо скажет, что она сама выбрала себе неправильный путь по жизни.

Образ Натальи с самого начала привлекает наше внимание, ведь её характер, поведение, образ жизни сильно отличается от других героинь: от Дарьи и Аксиньи. Н. В. Гоголь делил женщин на два вида: одни из них рождены лишь для того, чтобы радовать окружающих своей красотой, а другие - для материнского счастья. Шолохов лишь дополнил копилку русской литературы такими героинями. Дарья и Аксинья - прирожденные любовницы, а Наталья - верная и любящая жена и мать. Шолохов гораздо меньше внимания уделяет описанию внешности Натальи, по сравнению с Аксиньей и Дарьей. Так он хотел подчеркнуть то, что Наталья - истинная хранительница домашнего очага и любящая мать. Но мы не должны думать, что по красоте она уступает Аксинье (вспомним тот момент, когда она узнаёт, на ком женится Григорий, героиня говорит, что Наталья довольно хороша, а услышать такие комплименты от своей соперницы дорогого стоят), значит, она красива не только внешне, но и

внутренне. На смотрах Григорий и сам увидел, насколько красива Наталья. Когда он впервые увидел Наталью, её робость привлекла внимание Григория, он заметил смущение во взгляде, а в голове проскользнула мысль: «Хороша!». И это было первое впечатление о будущей жене Григория. А на устах появилась улыбка и слово: «Славная»[1.45]. Наталья не сумела привлечь внимание Григория в семейной жизни. Она была воспитана по православным канонам: была тихой, робкой и спокойной по жизни. Григорию хотелось больше страсти, искромётной любви, которой были полны Дарья и Аксинья. Смущение, робость, стыдливость были основными качествами донских казачек. Именно эти положительные качества автор хотел запечатлеть в своей героине и эти качества всем запомнились. Мать Григория также любила Наталью и берегла её, она больше ругала Дарью и заставляла всю тяжёлую работу делать её же.

Донские казачки являются благородными, мудрыми и чуткими, как Ильинична. Чертами мудрости и созидательности автор после Ильиничны наделил и Наталью, т. к. она всегда мудро и логически поступает в любой ситуации и может помочь советом любому, кто попросит её о помощи. Дуняша доверяет ей свои тайны, и даже Дарья иногда может обратиться к ней за советом. Настоящая казачка «в душе» всегда помогает всем бескорыстно и с любовью, для нее всегда интересы семьи находятся превыше всего. Единственной «ошибкой» Натальи, как истинной казачки, является то, что она во всех происшествиях видит свою вину, пытается загладить эту самую вину перед всеми, не замечая, что остальные тоже неидеальны и имеют свои недостатки.

Григорий постоянно повторяет одни и те же ошибки, с каждым разом делая больнее своей жене, которая, по сути, не виновата ни в чём. Наталья, как мудрая женщина-казачка, ради сохранения своей семьи и любви готова прощать своего «легкомысленного» мужа. И ей это удастся, ведь Григорий не может бросить семью и остаться с Аксиньей навсегда. История знает уж слишком много случаев и причин разладов и измен в семье, и у каждого писателя эти причинны разные, каждый автор по-своему «обрисовывает» женщин - соперниц. Художники слова с высочайшим мастерством описывает характеры этих соперниц в любви. При этом стоит вспомнить детство Аксиньи, ведь она с

самого детства не знала, что такое счастье, и уж тем более, что такое семейное счастье, скорее всего, поэтому она и не смеет чтить семейные традиции и отношения в семье Григория и Натальи. Аксины не может помешать ничего в достижении своей цели - быть счастливой. Наталья же, как истинная хранительница домашнего очага и воспитанная по православным традициям, вынуждена оберегать свою семью от «разлучницы». Григорий же по-своему пытается сохранить семью, при этом, не потеряв и любимой женщины. Он, как истинный защитник, пытается защитить не только свою семью, но и Родину от врагов. И Григорий, и Наталья идут к единой цели - оберегать свой дом, но пути решения этой цели у них не сходны, ведь Наталья твёрдо решила сохранить свою семью, а Григория мучают постоянные разногласия в самом себе и нерешительность. Он пытался быть справедливым лишь к своему народу, но забыв о своей жене, т.к. больше всех на свете она нуждалась в справедливости. Борьба за счастливую жизнь присутствует в каждом из героев, но победы никто так и не дожидается. Григорий «ослабел душой» на пути к этой справедливости и лишился всего самого ценного в своей жизни, а Наталье не хватило сил для сохранения любви и взаимопонимания в семейной жизни, да и воспитана она было слишком «миролюбивой». Ожидание в её жизни простого женского счастья было ожесточено борьбой за своего любимого и единственного мужчину, а сердце, впоследствии, наполнилось лишь пустотой за счет невнимания со стороны супруга. Во время первого разговора в Ягодном Наталья поняла, что путем «мирных» переговоров она не сможет вернуть своего мужа, т.к. они с Аксиной ничем не похожи, Аксины - истинная жрица любви, не понимает всю святость семьи в православной вере, они ей совершенно чужды. Для Аксины чувство обманутой жены не понятно и она пытается всеми силами ещё больше унижить оскорблённую Наталью, ведь она знает, что её телесная связь с Григорием слишком высока, нежели семейные узы Натальи и Григория. В этом разговоре Шолохов описывает всю любовь и нежность Натальи к своему мужу и нечто более сильное чувство, чем любовь, по мнению мужчин, это страсть. Во втором разговоре уже Наталья поняла, что тянуло её мужа к сопернице, и упомянула её легкомыслие в этом разговоре, Аксины, конечно же,

задели слова Натальи, но она решила не показывать своей злости, а лишь сказала: « Я не Дарья ваша!». Наталья хочет показать своей сопернице, что лишь она способна чисто и искренне любить своего мужа, что отношения между ним и Аксиной носят лишь «телесный характер ». И в чём-то она оказалась права, ведь нельзя любить одного человека, но при этом, провести ночь с другим человеком. Эти отношения кажутся Наталье настолько непонятными, что ничто не может переубедить её в том, что Аксиныя действительно любит Григория.

Наталья любит своего супруга искренне и нежно, она является слишком наивной для понимания их чересчур уж страстных отношений. Она становится безумно счастливой, когда Григорий захочет на ней жениться, для неё семейная жизнь с любимым человеком казалась должна стать самым настоящим чудом, ведь на тот момент она была настолько наивна, что даже не обращала внимания на разговоры соседей и родных об отношениях его желанного и Аксины. Но жизнь оказалась слишком сурова по отношению к такой нежной, миролюбивой и наивной девушке. Григорий и сам признаётся в том, что не любит Наталью, конечно же, в этом не виноват никто, ведь сердцу не прикажешь. Так ведь как же объяснить этому самому сердцу, что не стоит ждать подарка от судьбы, именно поэтому Наталья ждёт, надеется и верит, что когда-нибудь её любимый муж все же вернётся в свою семью и сможет полюбить её такой же искренней и чистой любовью. Она всегда ему прощает все его ошибки, пусть даже её бедное любящее сердце безумно страдает от этого. Стоит лишь вспомнить письмо, отправленное супругу, в котором она говорит, что всё ещё надеется на его возвращение и вначале винила лишь себя в его уходе. Но также она подчёркивает, что не хочет лишаться его любви и пусть уж лучше она одна будет «...в землю затоптанная», чем они оба. Этими строками она хочет хоть немного растрогать своего любимого. Сколько же любви и нежности заложено в это письмо! Но в этот раз она получает лишь оскорбление. Она видит всего один выход из ситуации, и этот выход- смерть. Только на том свете она видит своё счастье, понимая, что этот мир не будет ей мил без любимого. Бог распоряжается иначе, т.к. она не погибает, а остаётся калеккой на всю оставшуюся жизнь. После возвращения Григория в семью Наталья вновь

начинает жить, она вновь начинает чувствовать то самое женское счастье, о котором мечтала так давно. Но неразбериха в самом Григории влияют и на супружескую жизнь молодых. Григорий никак не может выбрать ни правильный жизненный путь в политическом устое, ни одну из двух женщин, которые его любят. Единственным правильным решением, по его мнению, становятся отношения с незнакомыми девушками из других хуторов. Холеная и лелеянная Натальей семья вновь рушится в один миг. Все непродуманные шаги её желанного разбивают сердце молодой героини на тысячи осколков, и жизнь ей уже кажется совсем немилой. Аксинья совсем не умеет проигрывать в бою за своё счастье. А у Натальи уже не хватает сил для «склеивания» разбитого семейного счастья, она слишком много лишилась в этой неравной борьбе. Ведь всем известно, что разрушать намного легче, нежели сотворять, именно поэтому и Аксинья побеждает в этом бою. Все её нежные чувства вновь растоптаны и на этот раз она не может встать на ноги и продолжить борьбу, ведь на этот раз она уже не одна: у неё есть Мишатка и Полюшка, а под сердцем она носит третьего ребёнка от Григория. Она пыталась бороться не только ради себя, но и ради своих детей. Малыши должны расти в окруженной любовью и заботой семье, а о какой любви может идти речь, если она не взаимна? Наталья всеми силами пыталась уберечь священные семейные отношения, но всю святость этих отношений Григорий растоптал в землю и предал не только Наталью, но и своих детей. В тот момент, когда Наталья просит у неба справедливости, автор показывает душераздирающий пейзаж - ужасную грозовую тучу и страшное небо, а Натальино сердце разрывается от боли и ужаса всего происходящего. Та религиозная правда, на которой воспитывалась Наталья, оказалась не подходящей для семейной жизни с Григорием Мелеховым, т.к., он воспринимал свои супружеские отношения как должное, а любовные утехи на стороне – как смысл всей своей жизни. Но, к сожалению, Григорий не смог понять и принять любовь Натальи по достоинству, и любовь оборачивается трагедией для героини [5].

Автор с нежностью описывает свою героиню, она невинна как дитя в самом начале знакомства с Григорием, потом становится прелестной невестой, а

мать из неё получается самая внимательная и любящая. И этот образ является примером для всех казачек и девушек. Шолохов при описании своей героини сравнивает её с лучом света, который освещает путь всем своим родным, а при описании Дарьи- он прибегает к более страстному и откровенному описанию. Если Наталья является примером для всех остальных, то через образ Дарьи он показывает, какой всё же не стоит быть женщине. Но, стоит заметить, что Шолохов не использует элементы морали, читатель сам должен выбрать для себя понравившегося героя. Даже Григорий, который не любит свою жену, не может бросить и уйти от неё окончательно. Ведь она, как чистый и ясный луч солнца, озаряет всё вокруг себя, Григорий понимает, насколько искренней оказалась Наталья, какая светлая и добрая у неё душа. Грубое мужское сердце становится намного нежнее при виде Натальи, даже глаза наполняются слезами, ведь нельзя не удивиться несказанной красоте и ласке его законной супруги.

Никто из героинь не способен так растрогать мужское сердце, которое на тот момент огрубело от всех убийств и кровопролитий на войне. Дарья и Аксинья относятся к такому типу женщин, что нужны лишь для того, чтобы мужчины могли удовлетворить свои потребности в столь смутное время. Эти женские образы не способны показать те истинные нежные чувства любви, которые показаны в Наталье; они - страстные и любвеобильные жрицы любви. Наталья настолько целомудренна, что Григорию становится стыдно показывать свой страстный порыв. Об этом он и сам говорит ей в самом начале семейной жизни. Ему становится скучна такая жизнь, он жаждет любовного порыва, которым так полна Аксинья. Наталья глубоко в душе понимает, что Григорий никогда не сможет полюбить её такой же нежной любовью, но каждый человек верит в чудо, которое происходит в нашей жизни хоть раз. В жизни Натальи этим чудом оказались её дети, которых она любит всем сердцем. Но жаль, что это чудо появилось немного позже(после того, как героиня изуродовала себя серпом, думая, что смерть сможет облегчить страдания) [4].

Не каждый человек способен на самоубийство, но автор показывает и Наталью, и Дарью способными на такой ужасный поступок. Разница между ними в том, что автор не видит продолжения жизни в Дарье, именно поэтому он

«убивает» свою героиню её же руками; Наталья же должна ощутить в жизни тот «кусочек счастья», которого не доставало ей до того, как она наложила на себя руки. Природа наделила Наталью красивой внешностью, но эта внешность не помогла героине в обретении истинного женского счастья. При описании отношений Натальи и Григория автор показывает не красочную и яркую природу, а постоянную бурную непогоду. Природа всегда отражает отношения между героями, какая погода «в доме», такая и погода в описаниях пейзажа. Во время смерти Натальи на небе появились тучи и разыгралась буря, а смерть героини была слишком «долгой», т.к. она даже и в этот момент думает об окружающих её родных и близких, ведь ей нужно в последний раз увидеться с детьми и попрощаться с мужем. Даже в своей последней речи она говорит мужу, чтобы тот до конца своих дней хранил самое дорогое в её жизни- это их детей. Ведь она всю свою недолгую и несчастную жизнь посвятила только им и жила лишь ими [6].

Для Натальи не было ничего важнее её семьи и дома, а тема семьи явилась одной из главных тем в романе. Тема семьи появляется лишь благодаря Наталье, т.к. именно она является хранительницей семейного очага Мелеховых, а Дарья не сумела стать такой же истинной хранительницей очага.

Список использованной литературы

1. Шолохов, М.А. «Тихий Дон». Т. 1 : Азбука- Аттикус, 1927-1940
2. Шолохов, М.А. «Тихий Дон». М.,1984. - Т. 3 : Азбука- Аттикус, 1927-1940
3. Шолохов, М.А. «Тихий Дон». Т. 4 : Азбука- Аттикус, 1927-1940

Научно-исследовательская литература

4. Авлеев, Р.В. М.А. Шолохов в западном литературоведении и литературной критике -Самара, 2006..
5. Андреев, Ю.А. Отображение исторической действительности в «Тихом Доне» (эпопея Шолохова в ряду других книг) Текст. / Ю.А.
6. Бахтин, М.М. Автор и герой : К философским идеям.